

ЗНАЧЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РАЗВИТИИ «ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Ангелина Дмитриевна Матюшенко¹, Татьяна Геннадьевна Зорина²

Науч. рук. д-р экон. наук, проф.

¹ Аспирант, кафедра аналитической экономики и эконометрики экономического факультета Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь

² Институт энергетики НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь

¹ admatyushenko@gmail.com, ² tanyazorina@tut.by

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11032272>

Аннотация. В статье рассматривается формирование концепции «зеленой экономики» на глобальном уровне, а также развитие экологической политики в Республике Беларусь, основанной на широком применении принципов «зеленой» экономики и предельного сохранения природных ресурсов. Анализируется динамика использования возобновляемых источников генерации электроэнергии, как одного из приоритетов «зеленой» экономики.

Ключевые слова: «зеленая» экономика, низкоуглеродная экономика, устойчивое развитие, возобновляемая энергетика, возобновляемые источники энергии.

THE SIGNIFICANCE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN THE DEVELOPMENT OF “GREEN ECONOMY” IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Angelina Dmitrievna Matyushenko¹, Tatsiana Gennadievna Zoryna²

Scientific advisor

¹ PhD student, Department of Analytical Economics and Econometrics, Faculty of Economics, Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus

² Institute of Energy of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Republic of Belarus

¹ admatyushenko@gmail.com, ² tanyazorina@tut.by

Annotation. The article deals with the formation of the concept of "green economy" in the global level, as well as the development of environmental policy in the Republic of Belarus, based on the wide application of the principles of "green economy" and the ultimate conservation of natural resources. The dynamics of the use of renewable sources of electricity generation as one of the priorities of the "green" economy is analysed.

Keywords: green economy, low-carbon economy, sustainable development, renewable energy, renewable energy sources.

Впервые термин «зеленая экономика» был использован в докладе «План развития зеленой экономики» 1989 года, подготовленном группой ведущих экономистов-экологов для правительства Великобритании. Однако в нем не было раскрыта содержательная часть, принципы, методы развития «зеленой экономики» [1].

В октябре 2008 года организация ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) выступила с «Зеленой экономической инициативой», призванной обеспечить анализ и

политическую поддержку инвестиций в «зеленые» сектора экономики и экологизацию традиционных отраслей, потребляющих материалы и загрязняющих окружающую среду [2]. В апреле 2009 года был опубликован доклад «Глобальный зеленый новый курс», в котором предлагаются меры по восстановлению экономики и укреплению глобальной экономической стабильности [3]. В феврале 2010 года на Всемирном экологическом форуме в Нуса-Дуа министры и главы делегаций признали ведущую роль ЮНЕП в дальнейшем определении и продвижении концепции «зеленой» экономики.

В 2011 году ЮНЕП опубликовала «Доклад о зеленой экономике», в котором содержится определение «зеленой экономики», широко цитируемое во многих других публикациях. ЮНЕП определяет «зеленую экономику» как «экономику, обеспечивающую более высокое благосостояние людей и социальное равенство при значительном снижении экологических рисков и экологического дефицита. Это низкоуглеродная, ресурсоэффективная и социально инклюзивная экономика» [2]. На сегодняшний день это наиболее полное и признанное определение «зеленой экономики».

«Зеленая экономика» характеризуется значительным увеличением инвестиций в экономические сектора, которые создают и увеличивают природный капитал Земли или помогают снизить уязвимость и экологические риски. К таким секторам относятся: возобновляемые источники энергии, низкоуглеродный транспорт, энергоэффективное строительство, чистые технологии, усовершенствованная система управления отходами, устойчивое сельское и лесное хозяйство и устойчивое рыболовство [2].

Конференция «Рио+20», прошедшая в Рио-де-Жанейро 20-22 июня 2012 года, определила возможные направления реализации концепции «зеленой экономики» и подчеркнула необходимость дальнейшего содействия устойчивому развитию, сосредоточив внимание на ключевых вопросах искоренения бедности, справедливости между поколениями и внутри поколений, повышения экономической производительности и более справедливого доступа к ресурсам [4].

Основной причиной появления и развития концепции «зеленой экономики», несомненно, является стремление к более комплексному и всестороннему подходу к интеграции окружающей среды в экономические процессы.

Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития до 2035 года, экологическая политика Республики Беларусь направлена на создание благоприятных условий для жизни граждан на основе широкого применения принципов «зеленой» экономики и предельного сохранения природных ресурсов [5].

В Национальном плане действий по развитию «зеленой экономики» в Республике Беларусь на 2021-2025 годы, разработанном в рамках Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы и утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 года № 292, под «зеленой экономикой» понимается модель организации экономики, направленная на достижение целей социально-экономического развития при существенном снижении рисков для окружающей среды и темпов ее деградации [6].

Развитие «зеленой экономики» в Беларуси базируется на следующих принципах: устойчивое развитие, инклюзивность, межсекторальность, инновации, наука, экологическая эффективность и адекватность, защита ресурсов, управление отходами как ресурсом, повышение конкурентоспособности и укрепление позиций на мировом рынке с

учетом глобальных экологических тенденций, прозрачность, международное сотрудничество и ответственность.

Приоритетными направлениями развития «зеленой экономики» в Республике Беларусь являются: внедрение принципов устойчивого потребления и производства; развитие циркулярной экономики; развитие производства органической продукции; развитие экотуризма и агроэкотуризма; формирование умных и энергоэффективных городов; развитие низкоуглеродной энергетики; развитие электротранспорта (инфраструктуры) и городской мобильности; смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия; развитие сферы «зеленого» финансирования; образование, подготовка кадров и социальная вовлеченность; научное обеспечение к переходу к «зеленой» экономике.

Как уже упоминалось выше, развитие низкоуглеродной энергетики является одним из приоритетов «зеленой экономики». Повышение энергоэффективности и доступности возобновляемых источников энергии во всех сферах жизни является необходимым условием развития низкоуглеродной экономики. Актуальными вопросами для Республики Беларусь остаются обеспечение энергетической безопасности и повышение энергетической независимости за счет использования отечественных видов топлива, в том числе возобновляемых источников энергии, диверсификации топливно-энергетического баланса и снижения энергоемкости ВВП. С вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС наряду с атомной энергетикой будут развиваться возобновляемые источники энергии, что позволит повысить энергоэффективность, оцифровать экономические отрасли страны и создать интеллектуальные сети [6].

В Республике Беларусь используются различные виды генерации электроэнергии на основе возобновляемых источников: солнечная энергетика, ветроэнергетика, биоэнергетика, гидроэнергетика, энергетика из отходов. По данным Международного энергетического агентства динамика производства возобновляемой электроэнергии по типам установок в Республике Беларусь за 2015-2021 годы представлена на рисунке [7].

Анализируя рисунок можно сделать вывод, что в Республике Беларусь наибольшая доля производства возобновляемой электроэнергии в 2021 году приходится на биоэлектростанции (БиоЭС), стоит отметить что с 2015 года показатель вырос в 3,9 раз. Значительная часть электроэнергии вырабатывается гидроэлектростанциями, значение выработки в период с 2017 по 2021 год варьируется от 324 до 371 ГВт*ч. Солнечная и ветроэнергетика с 2019 года генерируют примерно одинаковое количество возобновляемой электроэнергии. Значение покатаезля выработки энергии с помощью электростанций на отходах снижается с каждым годом.

Развитие «зеленой энергетики» соответствует положениям, закреплённым в Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь, и соответствует общемировым тенденциям. Эффективность проводимых мероприятий для устойчивого развития энергетики подкрепляется ростом выработки возобновляемой электроэнергии за последние годы. Опыт Республики Беларусь может быть полезен странам со схожими экономическими, социальными, экологическими, технологическими и другими параметрами, в особенности, имеющим дефицит собственных ископаемых энергоресурсов.

Рисунок – Динамика производства возобновляемой электроэнергии по типам установок в Республике Беларусь, ГВт*ч

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Blueprint for a Green Economy a report by David Pearce, Anil Markandya, Edward B. Barbier of The London Environmental Economics Centre for The UK Department of the Environment / Earthscan; 1st edition (September 1, 1989). – p. 208.
2. The United Nations Environment Programme (UNEP) / Official site UNEP/ [Electronic resource]. – Mode of access : <https://www.unep.org>. – Date of access: 20.03.2024.
3. United Nations Environment Programme (2009) / Global Green New Deal - Policy Brief. / [Electronic recourse]. – Mode of access : <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/7903>. – Date of access: 20.03.2024.
4. The Division for Sustainable Development Goals (DSDG) in the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) / Official site DSDG/ [Electronic resource]. – Mode of access : <https://sdgs.un.org>. – Date of access: 20.03.2024.
5. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2035 г. / Официальный сайт Министерства экономики Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://economy.gov.by/uploads/files/ObsugdaemNPA/NSUR-2035-1.pdf> – Дата доступа : 20.03.2024.
6. Национальный план действий по развитию зеленой экономики в Республике Беларусь на 2021-2025 годы / Официальный сайт Министерства экономики Республики Беларусь [Электронный ресурс].